

СУВ ТАНҚИСЛИГИ ШАРОИТИДА ЭКИНЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ: ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ ВА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР

Тураев Толиб

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва
тадқиқотлар халқаро маркази таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661512>

Аннотация. Жаҳонда сув ресурсларининг чекланганлиги ва иқлим ўзгариши шароитида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг барқарорлигига жиддий хавф тугилмоқда. Айниқса, сув танқислиги экинлар ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатиб, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашни мураккаблаштирмоқда. Ушбу мақолада хорижий давлатларда сув танқислигининг экинлар ҳосилига таъсирини баҳолаш бўйича илмий ёндашувлар, моделлар ва амалиётлар таҳлил қилинган. Тадқиқотларда қўлланилаётган иқтисодий-математик моделлар, сув стресс индекси, “blue” ва “green water” концепциялари ҳамда ҳосил прогнозлаш усуллари ўрганildi. Натижада, сув ресурсларидан самарали фойдаланиш ва ҳосилдорликни сақлаб қолишга қаратилган хорижий тажрибаларни миллий қишлоқ хўжалиги сиёсатида мослаштириш бўйича хулосалар берилди.

Калим сўзлар: сув танқислиги, экинлар ҳосили, сув стресс, қишлоқ хўжалиги, хорижий тажриба, баҳолаш усуллари.

Аннотация. В условиях ограниченности водных ресурсов и изменения климата в мире возникает серьёзная угроза устойчивости сельскохозяйственного производства. В частности, дефицит воды оказывает негативное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, усложняя обеспечение продовольственной безопасности. В данной статье проанализированы научные подходы, модели и практики оценки влияния дефицита воды на урожай сельскохозяйственных культур в зарубежных странах. В исследованиях изучены применяемые экономико-математические модели, индекс водного стресса, концепции «blue» и «green water», а также методы прогнозирования урожайности. В результате представлены выводы по адаптации зарубежного опыта, направленного на эффективное использование водных ресурсов и сохранение урожайности, к национальной аграрной политике.

Ключевые слова: дефицит воды, урожай сельскохозяйственных культур, водный стресс, сельское хозяйство, зарубежный опыт, методы оценки.

Abstract. In the context of limited water resources and climate change worldwide, a serious threat is emerging to the sustainability of agricultural production. In particular, water scarcity has a negative impact on crop yields, complicating the provision of food security. This article analyzes scientific approaches, models, and practices for assessing the impact of water scarcity on crop yields in foreign countries. The studies examine applied economic and mathematical models, the water stress index, the concepts of “blue” and “green water,” as well as crop yield forecasting methods. As a result, conclusions are presented on adapting foreign

experience aimed at efficient use of water resources and maintaining crop productivity to national agricultural policy.

Keywords: *water scarcity, crop yield, water stress, agriculture, foreign experience, assessment methods.*

Сўнги йилларда глобал миқёсда сув ресурсларига бўлган босим кескин ортмоқда. Аҳоли сонининг ўсиши, қишлоқ хўжалигида сувга бўлган талабнинг кўпайиши ва иқлим ўзгариши сув танқислиги муаммосини янада кучайтирмоқда. Қишлоқ хўжалиги эса жаҳонда истеъмол қилинаётган тоза сувнинг асосий қисмини ташкил этгани сабабли, сув етишмовчилиги аввало экинлар ҳосилдорлигига таъсир кўрсатади. Шу боис, ривожланган ва ривожланаётган давлатларда сув танқислигининг экинлар ҳосилига таъсирини баҳолаш бўйича илмий тадқиқотлар кенг олиб борилмоқда.

Хорижий тадқиқотларда сув танқислиги, асосан, **сув стресс индекси, blue water ва green water концепцияси** ва **сув изи (water footprint)** ёндашувлар орқали баҳоланади. Бунда сув стресс индекси – мавжуд сув ресурсларининг талабга нисбати орқали ҳисобланиши, blue water ва green water концепцияси – ирригация сувлари ва ёмғир сувларининг ҳосилга таъсирини алоҳида таҳлил қилиш имкони мавжудлиги ва сув изи (water footprint) – муайян экин турини етиштириш учун сарфланган сув ҳажмини аниқлаш асосида баҳоланади. Бу ёндашувлар орқали сув танқислиги нафақат миқдорий, балки иқтисодий ва экологик жиҳатдан ҳам баҳоланади.

Халқаро амалиётда сув танқислигининг экинлар ҳосилига таъсирини баҳолашда турли моделлар қўлланилади. Жумладан:

- Иқлим сценарийларига асосланган прогноз моделлари орқали сув стрессининг келгуси йилларда ҳосилдорликка таъсири баҳоланади;
- Агроиқлимий моделлар экинларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда сув етишмовчилигида ҳосил йўқотилишини аниқлайди;
- Иқтисодий моделлар орқали сув танқислиги туфайли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг камайиши ва молиявий йўқотишлар ҳисобланади.

Айрим мамлакатларда сувни тежайдиган технологиялар (томчилатиб суғориш, интеллектуал ирригация тизимлари) жорий этилиши орқали сув танқислиги шароитида ҳам ҳосилдорликни сақлаб қолишга эришилмоқда.

Айрим хорижий давлатлар мисолида сув танқислигининг экинлар ҳосилдорлигига таъсирини кўриб чиқамиз:

Исроилда сув танқислиги қишлоқ хўжалиги учун асосий муҳим омил бўлиб, мамлакат сув ресурсларидан самарали фойдаланиши ва юқори ҳосилдорликни таъминлашда илгор технологияларга таянади. Исроилнинг кўп қисми қуруқ ва ярим қуруқчилик ҳудудларидан иборат бўлиб, қишлоқ хўжалиги кўпинча ирригацияга боғлиқ. Сув танқислиги унчалик катта бўлгани учун мамлакатда томчилатиб суғориш тизимлари кенг жорий этилган ва бу технологиялар сув самарадорлигини кескин оширган. Томчилатиб суғориш орқали сув тақсимоти мевали ва сабзаёт экинлари атрофида ана

шундай самарали амалга оширилиб, сув сарфи сезиларли даражада камайган ҳолда ҳосилдорликни сақлаш имкони пайдо бўлган¹.

Илмий тадқиқотлар ҳам шуни кўрсатадики, Исроилда сув танқислиги асосий чекловчи омил ҳисобланади ва ирригация ҳамда сув технологиялари кишлоқ хўжалиги ҳосилини оширишнинг фундаментал воситасига айланган.

Хулоса қиладиган бўлсак, Исроил тажрибаси сув танқислиги ўта катта бўлган минтақаларда ҳам ирригация технологиялари ва сув самарадорлигини ошириш усуллари орқали юқори ҳосилдорликка эришиш мумкинлигини кўрсатади.

Австралия дунёда энг қуруқ иқлимга эга континентлардан бири бўлиб, кишлоқ хўжалиги сув захираларига катта даражада боғлиқ. Мамлакатнинг ирригацияга рухсат бериладиган сув ресурсларини бошқаришда инновациялашган бозор механизмлари мавжуд бўлиб, улар сув тақсимотини иқтисодий жиҳатдан самарали қилишга хизмат қилади.

Австралияда ирригация сув ресурсларининг асосий қисми ҳисобланади ва у барча сув фойдаланишининг катта қисмига тўғри келади, бу экинлар ҳосили ва иқтисодий самарадорлик учун муҳимдир. Қурғоқчилик даврида фермерлар сув танқислигига мос равишда (масалан, сув ҳуқуқларини сотиб олиш ёки сотиш орқали) ўз амалий қарорларини қабул қилиб, сувдан самарали фойдаланиш ва иқтисодий йўқотишларни камайтиришга ҳаракат қиладилар².

Австралия тажрибаси сув танқислиги шароитида иқтисодий механизмлар орқали сув ресурсларини бошқариш, фермерларни адаптация стратегиялари бўйича қарор қабул қилиш ва қурғоқчилик хавфларига мослашишда катта роль ўйнайди.

Хитой сув танқислигининг кишлоқ хўжалигига таъсирини баҳолашда ҳудудий фарқлар ва миллий миқёсдаги ёндашувлар уйғунлашган илмий модел сифатида алоҳида аҳамият касб этади. Мамлакатнинг катта ҳудудга эгаллиги ва табиий-иқлим шароитларининг кескин фарқланиши сув ресурсларидан фойдаланишда номувозанат ҳолатларни юзага келтиради. Хусусан, Хитойнинг шимолий ҳудудларида сув ресурсларининг чекланганлиги ва юқори аграр босим кузатилса, жанубий минтақаларда ёғин миқдорининг нисбатан кўплиги сабабли сув билан таъминланганлик даражаси юқорирокдир.

Хитой тадқиқотларида сув танқислигини баҳолашда “blue water” ва “green water” концепциялари кенг қўлланилади. “Blue water” асосан ирригация тизимлари орқали фойдаланиладиган ер усти ва ер ости сувларини ифодаласа, “green water” ёмғир сувларининг тупроқда сақланиб, ўсимликлар томонидан ўзлаштирилишига тааллуқлидир. Ушбу ёндашув экинлар ҳосили шаклланишида ирригация сувлари билан бир қаторда табиий ёғинларнинг ҳам муҳим аҳамиятга эга эканини илмий асосда кўрсатиб беради.

Хитой тажрибасининг яна бир муҳим жиҳати — сув танқислигини миллий масштабда моделлаштириш имкониятларининг мавжудлигидир. Агроиқлимий ва гидрологик моделлар орқали сув стресс индекси ҳисобланиб, у экинлар ҳосилдорлиги билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилинади. Бундай моделлар иқлим ўзгариши сценарийлари

¹ Megersa Girma, Abdulahi Jemal. Irrigation system in Israel: A review. [International Journal of Water Resources and Environmental Engineering](https://doi.org/10.5897/IJWREE2014.0556) 7(3):29-37. March 2015. DOI: [10.5897/IJWREE2014.0556](https://doi.org/10.5897/IJWREE2014.0556)

² Mac Kirby. Irrigation. CSIRO 2011. All rights reserved. View complete contents. <https://www.publishing>.

шароитида ҳосил прогнозларини тузиш ва келгуси сув танқислиги хавфларини олдиндан баҳолаш имконини беради³.

Регионлар кесимида олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, сув танқислиги таъсири мамлакат бўйлаб бир хил эмас, балки ҳудуднинг сув билан таъминланганлик даражаси, экин таркиби ва агротехник чора-тадбирларига боғлиқ ҳолда фарқ қилади. Шу жиҳатдан, Хитой тажрибаси сув танқислигининг экинлар ҳосилига таъсирини баҳолашда ҳудудий ёндашув ва комплекс индикаторлардан фойдаланиш зарурлигини илмий жиҳатдан асослаб беради ҳамда бошқа мамлакатлар, жумладан Ўзбекистон учун ҳам муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Қуйидаги 1-жадвалда айрим хорижий давлатлар тажрибаларини айрим жиҳатларини кўриб чиқилган.

1-жадвал

Хорижий давлатларда сув танқислигининг экинлар ҳосилига таъсирини баҳолаш тажрибаси⁴

Давлатлар	Қўлланилган баҳолаш усули	Экин тури	Асосий натижалар
Исроил	Ирригация самарадорлиги таҳлили, томчилатиб суғориш самарадорлиги, сув-ҳосил функциялари	Сабзавотлар, боғдорчилик экинлари	Сув сарфини 30–40%га қисқартирган ҳолда ҳосилдорлик 15–25%га ошган
Австралия	Иқтисодий-математик моделлар, сув стресс индекси, сув бозори таҳлили	Дон экинлари (буғдой, арпа)	Қурғоқчилик йилларида ҳосил йўқотилиши 20–35%га етган, сувни бозор орқали қайта тақсимлаш иқтисодий йўқотишни камайтирган
Хитой	“Blue water” ва “Green water” концепцияси, агроиқлимий моделлаштириш	Гуруч, жўхори, буғдой	Сув танқис ҳудудларда ёмғир сувларига боғлиқ ҳосил улуши 50%дан ортиқ экани аниқланган
АҚШ	AquaCrop, DSSAT моделлари, иқлим сценарийлари асосида прогноз	Жўхори, соя, буғдой	Сув етишмовчилиги шароитида ҳосилдорлик 10–30%га камайиши мумкинлиги прогноз қилинган
Испания	Сув изи (water footprint), ирригация самарадорлиги таҳлили	Сабзавот ва полиз экинлари	Томчилатиб суғориш жорий этилганда сув изи 25–35%га камайган

Изоҳ: барча давлатларда сув танқислигини баҳолашда комплекс ёндашув — гидрологик, агрономик ва иқтисодий кўрсаткичларни биргаликда қўллаш устувор ҳисобланади.

³ Xingcai Liu , Wenfeng Liu , Qihong Tang, Bo Liu, Yoshihide Wada, Hong Yang. Global Agricultural Water Scarcity Assessment Incorporating Blue and Green Water Availability Under Future Climate Change. Earth’s Future. 10.1029/2021EF002567

⁴ Тадқиқотлар асосида муаллиф томонидан жамланган.

Хорижий давлатлар тажрибаси асосида тузилган жадвал таҳлили шуни кўрсатадики, сув танқислигининг экинлар ҳосилдорлигига таъсири турли мамлакатларда иқлим, ресурслар билан таъминланганлик ва бошқарув механизмларига қараб сезиларли фарқ қилади. Бироқ барча ҳолатларда сув танқислиги қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг барқарорлигига асосий чекловчи омил сифатида намоён бўлади.

Исроил ва Испания тажрибаси сув тежовчи технологияларни жорий этиш орқали сув танқислиги шароитида ҳам ҳосилдорликни сақлаб қолиш ва ҳатто ошириш мумкинлигини исботлайди. Томчилатиб суғориш ва аниқ ирригация усуллари сув сарфини сезиларли қисқартирган ҳолда экинларнинг сувга бўлган талабини тўлиқ қондириш имконини беради. Бу ҳолат сув танқислигини баҳолашда ирригация самарадорлиги кўрсаткичларини асосий индикатор сифатида қўллаш зарурлигини кўрсатади.

Австралия мисолида сув танқислиги кўпроқ иқлим хавфлари ва курғоқчилик билан боғлиқ бўлиб, бу ерда баҳолаш жараёнида иқтисодий ёндашувлар устувор аҳамият касб этади. Сув бозорлари орқали ресурсларни қайта тақсимлаш ҳосил йўқотилишини тўлиқ бартараф этмаса-да, иқтисодий йўқотишларни камайтиришга хизмат қилмоқда. Бу тажриба сув танқислигининг фақат агрономик эмас, балки иқтисодий оқибатларини ҳам ҳисобга олиш муҳимлигини кўрсатади.

Хитой тажрибасида “blue water” ва “green water” концепциясининг қўлланилиши сув танқислигини баҳолашда янги ёндашувларни шакллантирган. Айниқса, ёмғир сувларининг экинлар ҳосилига қўшаётган ҳиссаси юқори экани аниқланган. Бу ҳолат сув танқис ҳудудларда ирригацияга боғлиқликни камайтириш ва табиий ёғинларни максимал даражада самарали ишлатишга қаратилган агротехник чора-тадбирларни ривожлантириш зарурлигини кўрсатади.

АҚШ тажрибаси эса моделлаштириш воситалари орқали сув танқислигининг экинлар ҳосилдорлигига таъсирини олдиндан баҳолаш имконияти мавжудлигини намоён қилади.

Жадвал маълумотларини умумлаштириб айтганда, хорижий давлатлар тажрибасида сув танқислигининг экинлар ҳосилига таъсирини баҳолашда **учта асосий йўналиш** устувор экани кўринади:

биринчидан, сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;
иккинчидан, сув танқислиги оқибатларини иқтисодий жиҳатдан баҳолаш;
учинчидан, моделлаштириш ва прогнозлаш усуллари орқали хатарларни олдиндан аниқлаш.

Ушбу ёндашувлар Ўзбекистон шароитида ҳам долзарб бўлиб, айниқса ирригацияга юқори даражада боғлиқ қишлоқ хўжалиги тизими учун муҳим аҳамият касб этади. Хорижий тажриба шуни кўрсатадики, сув танқислигининг салбий таъсирини камайтириш учун фақат техник чоралар етарли эмас, балки институционал ва иқтисодий механизмларни ҳам жорий этиш талаб этилади.

Шу тариқа, жадвалда келтирилган давлатлар тажрибаси сув танқислигининг экинлар ҳосилдорлигига таъсирини баҳолашда комплекс ва тизимли ёндашувнинг устувор эканини тасдиқлайди ҳамда миллий шароитга мос илмий ва амалий хулосалар чиқариш учун мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади.

Хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилиш асосида Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги учун қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

1. Сув танқислигини баҳолашда комплекс ёндашув зарур. Ўзбекистонда сув танқислигини баҳолаш фақат сув ҳажми билан чекланмасдан, экин тури, тупроқ шароити, иқлим омиллари ва иқтисодий самарадорлик билан боғлиқ ҳолда амалга оширилиши лозим.

2. Ирригация самарадорлиги – асосий омил. Исроил ва Испания тажрибаси шуни кўрсатадики, сув тежовчи технологияларни жорий этиш орқали сув танқислиги шароитида ҳам ҳосилдорликни ошириш мумкин. Бу ёндашув Ўзбекистонда айниқса сабзавотчилик ва боғдорчилик тармоқлари учун долзарбдир.

3. Ёмғир сувларидан фойдаланиш салоҳиятини ошириш. Хитой тажрибаси “green water” (ёғин сувлари) аҳамияти юқори эканини кўрсатади. Ўзбекистонда ҳам ёмғир сувларини тупроқда сақлаш, агротехник тадбирлар орқали улардан самарали фойдаланиш имкониятлари кенг.

4. Сув танқислигининг иқтисодий оқибатларини баҳолаш муҳим. Австралия ва АҚШ тажрибасига асосланиб, сув танқислиги натижасидаги ҳосил йўқотишларини иқтисодий баҳолаш сув ресурсларини бошқариш қарорларини қабул қилишда муҳим аҳамиятга эга.

5. Миллий моделлаштириш тизимини жорий этиш зарур. Хорижий тажриба Ўзбекистон шароитига мослаштирилган агроиқлимий ва иқтисодий моделларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш орқали сув танқислиги хатарларини олдиндан баҳолаш имконини беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Megersa Girma, Abdulahi Jemal. Irrigation system in Israel: A review. [International Journal of Water Resources and Environmental Engineering](#) 7(3):29-37. March 2015. DOI:[10.5897/IJWREE2014.0556](#)
2. Mac Kirby. Irrigation. CSIRO 2011. All rights reserved. View complete contents. <https://www.publishing>
3. Xingcai Liu , Wenfeng Liu , Qihong Tang, Bo Liu, Yoshihide Wada, Hong Yang. Global Agricultural Water Scarcity Assessment Incorporating Blue and Green Water Availability Under Future Climate Change. *Earth's Future*. 10.1029/2021EF002567
4. ZS Shokhjaeva, AS Eshev, NO' Murodova, FS Temirova. Changes, problems and solutions in the water system in the connections of innovative economy. American Institute of Physics Conference Series, 2023/3. № 1, стр. 050031.
5. NS Xushmatov, ZS Shoxo'Jaeva. Suv resurslarining agrar tarmoqni barqaror rivojlantirish bilan o'zaro bog'liqligini baholash. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2022. №3, стр. 1121-1129
6. ZS Shoxo'jayeva. Problems and solutions in the water sector of the region. *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*, 2020. Стр. 21-24.
7. Зебо Сафоевна Шохуяева. Зарубежный опыт в сельском хозяйстве по использованию водных ресурсов. *Журнал Economics*, 2020. №1(44), стр. 19-22.

8. ЗС Шохужаева. Экономическая эффективность использования инновационных ирригационных технологий. Журнал Экономика и социум, 2020. №6-2(73), стр. 638-642.
9. ZS Shokhujaeva, HN Mirjamilova. Innovative processes in the water sector and factors influencing their development. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 2022. №5, стр.18-27.
10. ZS Shoxo'jaeva AB Kurbonov. Sustainable Development Of The Agrarian Sector Depends On The Efficient Use Of Water Resources. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019. №8, pp 5123-5126.